

Estrategias didácticas en el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes con discapacidad auditiva

*Didactic strategies in english language learning for students with hearing
disabilities*

DOI (otorgado por la revista)

AUTORES:

Morales-Morejón Silvia¹

Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0000-0001-6592-2127>

smorejon@utb.edu.ec

Sandoval-Pérez María José²

Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0000-0003-1858-7121>

msandoval@utb.edu.ec

Álvarez-Peña Marta³

Universidad Técnica de Babahoyo, <https://orcid.org/0000-0001-7698-8965>

malvarezp@gmail.com

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: smorejon@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09/ 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12/ 2024

RESUMEN

Este estudio se centra en la aplicación de principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA) para mejorar la enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad auditiva. Utilizando un enfoque constructivista social, se promueve la inclusión educativa a través de

entornos de aprendizaje significativos. La investigación emplea un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos, y se basa en revisiones de literatura, entrevistas, encuestas y análisis de contenido para evaluar las necesidades y desafíos de los estudiantes y docentes. Entre las estrategias implementadas se destacan el uso de materiales visuales, tecnología asistida y recursos digitales, enfoques colaborativos y capacitación docente. Los resultados muestran que el uso de apoyo visual y tecnologías asistidas mejoraron significativamente la comprensión y retención del vocabulario, así como la pronunciación y comprensión auditiva. Las estrategias colaborativas fomentaron la interacción social y la práctica del lenguaje, mientras que la capacitación docente mejoró la eficacia de la enseñanza inclusiva. Este estudio resalta la importancia de adaptar el currículo a las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva y subraya el papel crucial de los docentes en la implementación exitosa de estas estrategias pedagógicas inclusivas.

Palabras clave: *Aprendizaje de inglés, Constructivismo, Diseño de aprendizaje Universal Discapacidad auditiva*

ABSTRACT

This study focuses on the application of Universal Design for Learning (UDL) principles to enhance English teaching for students with hearing disabilities. Using a social constructivist approach, the research promotes educational inclusion through meaningful learning environments. The study employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods, and is based on literature reviews, interviews, surveys, and content analysis to assess the needs and challenges of students and teachers. Key strategies implemented include the use of visual materials, assisted technology and digital resources, collaborative approaches, and teacher training. Results show that the use of visual aids and assisted technologies significantly improved vocabulary comprehension and retention, as well as pronunciation and auditory comprehension. Collaborative strategies fostered social interaction and language practice, while teacher training enhanced the effectiveness of inclusive teaching. This study highlights the importance of adapting the curriculum to the

needs of students with hearing disabilities and underscores the crucial role of teachers in the successful implementation of these inclusive pedagogical strategies.

Keywords: *Constructivism, English learning, Hearing disability, Universal Design for Learning*

INTRODUCCIÓN

El modelo constructivista de carácter social se ha consolidado como una perspectiva educativa que resalta la interdependencia entre la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo que ambos procesos se desarrollen de manera simultánea. Este enfoque promueve entornos de aprendizaje significativos donde los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también aprenden a aplicarlos en la práctica es así que en el área del aprendizaje de una segunda lengua, especialmente para alumnos con discapacidades auditivas, el constructivismo ofrece un marco teórico robusto que facilita el desarrollo de estrategias pedagógicas inclusivas. En busca de una educación inclusiva y equitativa de calidad, el empleo de los principios del diseño universal para el aprendizaje (DUA) permite adaptar el currículo haciéndolo más flexible y accesible a todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades auditivas. En este contexto, el presente estudio busca determinar cómo los principios del DUA pueden influir positivamente en el aprendizaje del inglés en alumnos con discapacidad auditiva, proporcionando un marco metodológico que promueva la equidad y la inclusión en el ámbito educativo. El constructivismo de carácter social es un modelo educativo que promueve la concepción dialéctica que el aprendizaje y la enseñanza ocurren a la par resaltando la enseñanza de contenidos teóricos en entorno de aprendizaje significativo que implica el saber y saber ejecutarlo en la práctica (Fardoun et al., 2020). Respecto al constructivismo, Tamayo et al., (2021) sostiene que las implicaciones relativas a su concepción de aprendizaje como un proceso que implica avanzar de la adquisición de conocimientos simple hacia una generación de experiencias propias posibilita un entorno donde los individuos puedan desarrollar sus capacidades mientras se enfrenta a situaciones reales.

Sumado a los valiosos aportes de Vigotsky en su concepción del aprendizaje como una actividad colectiva donde se desarrollan relaciones de carácter interactivo entre los sujetos que interviene en el proceso de aprendizaje (Ledesma-Ayora, 2014). , así como el concepto de la zona de desarrollo próximo y los fundamentos del aprendizaje significativo aportados por Ausubel (1976) se han convertido en la base teórica fundamental de muchas teorías y metodologías actuales, por lo que es importante resaltar su importante injerencia en las fundamentaciones teóricas de modelos del aprendizaje y enseñanza de una segunda lengua bajo entornos de aprendizaje con alumnos con necesidades educativas especiales relativas a una discapacidad aditiva .

En este sentido, Zamora (2021) sostiene que el modelo constructivista brinda una variedad de opciones en el campo educativo para desarrollar la práctica académica en alumnos con discapacidades, en este caso las auditivas. En tal sentido sostiene que dado que el constructivismo promulga una enseñanza activa y colaborativa que se ajustan a las necesidades del individuo y su entorno, facilitando por tanto la inclusión de alumnos con discapacidad auditiva a través de la ejecución de estrategias pedagógicas que faciliten su integración y participación plena dentro del proceso educativo.

Palomino et al. (2023) resalta que el rol del docente dentro de la educación en este contexto es determinante para su éxito o fracaso, puesto que el docente es quien fija las pautas a través de actividades y estrategias, para que surja una integración exitosa dentro del aula. De igual forma, Al-Saleh (2019) argumenta que el principal factor en el fracaso de la educación inclusiva reside en el comportamiento renuente y poco comprometido sumado a una actitud negativa hacia esta realidad social y educativa por parte de los docentes.

Basado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS) que estipula que se debe “ garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2016) y considerando el diseño universal para el aprendizaje (DUA) donde se estipulan los medios y materiales que permiten adaptar el curriculum a fin de que sea más flexible a través de estrategias metodológicas por parte de los docentes, Delgado (2021) ha detallado estos aspectos que pueden incluirse dentro de la

planificación de clase usando el diseño universal de aprendizaje para lo cual ha descrito estos aspectos a través de principios y pautas que se detallan en el cuadro 1. Si bien es cierto que la investigación ejecutada por Delgado 2021 se enfoca en el área de estudios sociales, estos descritos provienen de un diseño universal para el aprendizaje que muy acertadamente puede ser utilizados para otras asignaturas entre ellas el de inglés como idioma extranjero.

En función de lo mencionado en la revisión descrita en los párrafos anteriores, este trabajo de investigación tiene como finalidad determinar que pautas, principios y aspectos del diseño universal para el aprendizaje en entornos de educación inclusiva enfocada en una discapacidad auditiva ofrecen un importante efecto en el desarrollo del aprendizaje de inglés en alumnos con este tipo de discapacidades.

Tabla 1.

Principios y pautas para la planificación curricular en entornos de DUA

Principios	Pautas	Alternativas
PRINCIPIO I: Proporcionar múltiples formas de representación	PAUTA 1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción.	1.1. Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información 1.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 1.3. Ofrecer alternativas para la información visual
	PAUTA 2: Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y las expresiones.	2.1. Clarificar el vocabulario y los símbolos 2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 2.3. Facilitar la decodificación de textos 2.4. Promover la comprensión entre diferentes idiomas u otras formas. 2.5. Ilustrar a través de múltiples medios
	PAUTA 3: Proporcionar opciones para la comprensión	3.1. Activar o sustituir los conocimientos previos 3.2. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones 3.3. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 3.4. Maximizar la transferencia y la generalización
PRINCIPIO II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión	PAUTA 4: Proporcionar opciones para la interacción física	4.1. Variar los métodos para la respuesta y la navegación (conectividad) 4.2. Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo
	PAUTA 5: Proporcionar opciones	5.1. Usar múltiples medios de comunicación 5.2. Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición

	para la expresión y la comunicación	5.3. Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución
	PAUTA 6:	6.1. Guiar el establecimiento adecuado de metas
	Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas	6.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias
		6.3. Facilitar la gestión de información y de recursos
		6.4. Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento a los avances
	PAUTA 7:	7.1. Optimizar la elección individual y la autonomía
	Proporcionar opciones para captar el interés	7.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad.
		7.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones.
	PAUTA 8:	8.1. Resaltar la relevancia de metas y objetivos
	Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia	8.2. Variar los niveles de desafío y apoyo
		8.3. Fomentar la colaboración y la comunidad.
		8.4. Proporcionar la retroalimentación orientada.
	PAUTA 9:	9.1. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.
	Proporcionar opciones para la evaluación y la auto - regulación	9.2. Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias.
		9.3. Desarrollar la autoevaluación y la reflexión.
PRINCIPIO III:		
Proporcionar múltiples formas de implicación		

Nota. Información obtenida del trabajo realizado por Delgado et al., (2021)

METODOLOGÍA

El presente estudio utilizó un enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos para una comprensión integral del problema y de las soluciones propuestas. Se realizó una revisión exhaustiva de la literatura existente sobre estrategias didácticas en la enseñanza del inglés a estudiantes con discapacidad auditiva. Esta revisión incluyó estudios de caso, investigaciones previas y teorías educativas relevantes. Se llevó a cabo entrevistas y encuestas con estudiantes, docentes y expertos en educación inclusiva para recolectar datos cualitativos sobre las necesidades, desafíos y opiniones de los involucrados.

Yáñez et al. (2023) menciona que se pueden clasificar los tipos de discapacidad auditiva o niveles de pérdida auditiva según el grado en que se ve afectada la recepción de sonidos y la ubicación de la lesión que la causa. En este sentido, se pueden distinguir varios niveles de

pérdida que se miden en decibel. Se indican los niveles de pérdida auditiva desde el nivel moderado (40 Db) hasta el nivel profundo (91+ dB), donde la audición se encuentra en un déficit que dificulta la comunicación, con base en esta premisa los estudiantes objeto de estudio poseen una discapacidad auditiva del 30% al 50% considerada como leve moderada según el ministerio de salud del Ecuador

Se aplicaron estrategias didácticas seleccionadas en un grupo pequeño de 10 estudiantes quienes poseen carnet de discapacidad emitido por el ministerio de salud del Ecuador, dichos estudiantes poseen características comunes relacionadas con la edad, nivel socio económico, pertenecen el mismo sector demográfico, nivel de estudios universitarios y pertenecen al mismo nivel de clases de inglés en el Centro de Idiomas de una universidad pública de Babahoyo, Ecuador. Su rango de edad pertenece a adultos jóvenes de 22 a 30 años.

Se utilizo herramientas estadísticas y de análisis de contenido para evaluar el impacto de las estrategias implementadas. Los datos cuantitativos se analizan para medir el progreso en el aprendizaje del inglés, mientras que los datos cualitativos proporcionan información sobre la experiencia de los estudiantes y docentes.

En cuanto a las cuestiones éticas, los investigadores pidieron a los participantes que firmaran un formulario de aceptación informada en el que aceptaban participar en la investigación, permitir al investigador difundir los resultados de esta investigación y garantizar su anonimato.

RESULTADOS

En el presente estudio titulado "Estrategias didácticas en el Aprendizaje del idioma Inglés en Estudiantes con Discapacidad Auditiva," se analizaron diversas técnicas pedagógicas implementadas para mejorar la adquisición del idioma inglés en estudiantes con discapacidad auditiva. Los resultados se presentan a continuación, organizados en función de las estrategias didácticas aplicadas.

Uso de apoyo Visual

- El uso de materiales visuales (imágenes, gráficos y películas) tuvo un efecto positivo y significativo en la comprensión y retención del vocabulario en inglés. Después de implementar esta estrategia, el 85% de los estudiantes mostraron una mejora significativa en las pruebas de vocabulario.
- La inclusión de subtítulos en inglés en videos educativos promovió la conexión entre las palabras escritas y su significado, mejorando las habilidades de lectura y escritura en inglés de los estudiantes.

Tecnología asistida y recursos Digitales

- Como resultado de la implementación de aplicaciones educativas desarrolladas para estudiantes con discapacidad auditiva, como plataformas de aprendizaje interactivo y software de reconocimiento de voz, la participación activa de los estudiantes en las actividades de aprendizaje aumentó en un 70%.
- El uso de auriculares y sistemas de amplificación en el aula contribuyó a una mejor comprensión del idioma inglés y mejoró la pronunciación y la comprensión auditiva en el 60% de los estudiantes.

Enfoque Colaborativo y Trabajo en Grupo

- Las estrategias de aprendizaje cooperativo, incluidos grupos mixtos de estudiantes oyentes y con discapacidad auditiva, fomentaron una mayor interacción social y práctica del lenguaje. El 80% de los estudiantes con discapacidad auditiva indicaron que se sintieron más motivados y seguros cuando practicaban inglés con sus compañeros.

- Las actividades grupales, como proyectos colaborativos y debates en inglés, crearon un ambiente de apoyo y aprendizaje mutuo, mejorando las habilidades de comunicación para el 65% de los estudiantes.

Capacitación y Sensibilización del Personal Docente

- La formación docente especializada en estrategias inclusivas y uso de ayudas ha mejorado significativamente la eficacia de la enseñanza. El 90% de los docentes informaron sentirse más seguros y competentes al implementar estas estrategias.
- Crear conciencia sobre las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, promover un ambiente de aula más inclusivo y comprensivo y promover una mejor interacción entre profesores y estudiantes.

Tabla 2.

Estrategias didácticas aplicadas para el desarrollo de la destreza de escucha en estudiantes con discapacidad auditiva

Estrategias didácticas aplicadas	Nivel de efectividad y/ satisfacción			
	Malo	Bueno	Muy bueno	Excelente
Uso de apoyo Visual				
1. Materiales visuales				100%
2. Subtítulos			90%	
Tecnología asistida y recursos Digitales				
1. Aprendizaje interactivo				100%
2. Software de reconocimiento de voz		60%		
3. Uso de auriculares				100%
Enfoque Colaborativo y Trabajo en Grupo				
1. Trabajos colaborativos con grupos mixtos de estudiantes oyentes y con discapacidad auditiva				100%
2. Proyectos colaborativos			80%	
3. Debates en inglés	40%			

Capacitación y Sensibilización del Personal Docente

1. Aplicación de estrategias inclusivas	100%
2. Concientización sobre las necesidades y capacidades de los estudiantes con discapacidad auditiva	100%
3. Ambiente de aula más inclusivo	100%

Nota. Información obtenida de los estudiantes objeto de estudio

La información plasmada en el cuadro 2 nos muestra el nivel de efectividad y satisfacción percibida por parte de los estudiantes objeto al aplicar las diferentes adaptaciones enfocadas al desarrollo de las destrezas auditivas, donde la mayoría de estudiantes expresaron que la estrategia didáctica enfocada a trabajos grupales con debates fue con la no se sintieron cómodos pero más por el hecho de tener que hablar en el inglés lo cual se les dificulta, ya que en cuanto al desarrollo de la destreza auditiva si se sintieron cómodos al compartir con sus compañeros.

Como resultado del desempeño de los estudiantes durante un mes, se desarrollaron cinco actividades para el desarrollo de las destrezas auditivas en el idioma inglés, realizando las respectivas adaptaciones en función de las estrategias didácticas antes mencionadas, cuyos resultados se muestran a continuación:

Tabla 3.

Aplicación de las estrategias curriculares para el desarrollo de listening

	Act 1	Act 2	Act 3	Act 4	Act 5
Alumno 1	4.4	5.5	6.5	7.7	8.3
Alumno 2	3.5	5.4	7.6	7.4	9.5
Alumno 3	4.4	6.5	6.9	7.6	8.8
Alumno 4	3.3	5.6	6.4	7.5	7.9
Alumno 5	2.7	4.5	4.7	5.4	7.3
Alumno 6	3.5	4.2	5.3	4.8	5.6
Alumno 7	6.5	7.8	8.6	9.2	9.6
Alumno 8	4.5	5.6	6.2	7.2	8.8
Alumno 9	4.7	6.3	6.8	7.2	9.3
Alumno 10	5.4	7.4	6.9	8.7	9.5

Nota. Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las actividades de listening, aplicando las adaptaciones curriculares mencionadas por Delgado et al., (2021)

Gráfico 1.

Aplicación de las estrategias curriculares para el desarrollo de listening

Nota. Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las actividades de listening, aplicando las adaptaciones curriculares mencionadas por Delgado et al., (2021)

De la siguiente información podemos mencionar que los estudiantes vivenciaron un avance progresivo en el desarrollo de sus destrezas auditivas gracias a la aplicación de las adaptaciones curriculares efectuadas y al monitoreo constante del docente, cabe destacar que en el estudiante 6 no se generó un progreso representativo en sus habilidades de escucha ya que tuvo faltas frecuentes a las clases, lo impidió el monitoreo y asesoramiento de las actividades, adicionalmente no asistía a tutorías académicas por cuanto su desempeño en clases y en las evaluaciones no fue satisfactorio.

DISCUSIÓN

En relación a los niveles de pérdida auditiva y su relación con la adquisición y desarrollo de las cuatro habilidades del aprendizaje del inglés, Yáñez et al., (2023) argumentan que es posible que los alumnos desarrollen las habilidades del inglés incluido la de escucha debido a que esto no implica un impedimento para la adquisición del idioma inglés. Sin embargo, es importante acotar lo que Díaz et al. (2022) sostienen respecto al desarrollo de las habilidades

de escucha y por ende de habla, básicamente consideran que estas dependen de la situación auditiva del alumno, por lo que resaltan que el nivel de sordera del alumno será crucial ejerciendo una incidencia directa en el éxito de las estrategias pedagógicas el hecho que pueda percibir ciertos sonidos aún con dificultad. En el grupo objeto de estudio, no se observan casos extremos de sordera que requieran el empleo de lenguaje de señas, por lo que los resultados demuestran que la capacidad visual del alumno con discapacidad auditiva se convierte en un poderoso aliado en el aprendizaje del inglés. Coincidiendo con Garzón (2015), quien define a los medios visuales como herramientas trascendentales ya que potencian significativamente la comprensión de mensajes orales en alumnos con sordera leve y moderada.

La utilización de varias herramientas simultaneas empeladas en este estudios utilizando oralidad, recursos visuales como imágenes y transcripciones directas generan un efecto positivo en la comprensión del mensaje que combinado a actividades de repetición permitió reconocer sonido de las palabras y comprender el mensaje transmitido, similar afirmaciones fueron identificadas por Andrade et al., (2022), a través de la investigación en la misma área pudo constatar que cuando se emplearon recursos que promueven la atención a través de estímulos visuales significativos.

Adicionalmente, citando a Zamora (2021) el rol del docente en este proceso, la falta de formación específica en los docentes en estrategias que permitan flexibilizar el currículo y desarrollar adaptaciones en las aulas son obstáculos significativos, aspectos coinciden con los resultados obtenidos en esta investigación donde parte del éxito de la aplicación de la principios y pautas de modelo de aprendizaje universal en un entorno de enseñanza aprendizaje de inglés a alumnos con discapacidad auditiva reside en la predisposición , paciencia, entrega y responsabilidad del cuerpo docente. Sumando el uso de tecnologías de la información TIC facilitaron la inmersión del alumnado con necesidades educativas especiales, mejorando su competencia digital y el aprendizaje de inglés como lengua extranjera en clase

CONCLUSIONES

Con base en los hallazgos encontrados en el estudio, se desarrollaron estrategias didácticas basada en el modelo universal de aprendizaje, incluyendo recursos visuales, táctiles y tecnológicos diseñados para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes con discapacidad auditiva. Además, los modelos y enfoques educativos demuestran cómo el aprendizaje de inglés para alumnos con discapacidad auditiva puede ser ejecutado a través de estrategias inclusivas y personalizadas, siendo la integración de tecnologías de la información, la utilización de recursos visuales y textuales junto al desarrollo de un ambiente colaborativo basado en los principios constructivistas se constituyen en elementos claves para asegurar un aprendizaje efectivo y equitativo, por lo que esta investigación piloto permite ajustar y refinar las estrategias antes de una implementación más amplia. Requiriendo una capacitación continua a los docentes para asegurar la correcta implementación de las estrategias y el uso de los nuevos materiales didácticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, S. E. M., Torres, M. V. A., Calderón, V. E. A., Cedeño, M. M. R., & Quinapallo, M. A. M. (2024). Aplicaciones Tecnológicas como Recurso Didáctico en el Aprendizaje del Inglés en el Estudiante con Discapacidad Auditiva. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 6425-6442.
- Andrade-Torres, M., Jama-Zambrano, V., Mendoza-Saltos, R., & Mendoza-Ponce, H., (2022). Adaptaciones curriculares aplicadas en el aprendizaje del idioma inglés para estudiantes con discapacidad auditiva . 593 Digital Publisher CEIT, 7(4-2), - <https://doi.org/10.33386/593dp.2022.4-2.1227>
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1976). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (Vol. 3). México: Trillas.

Díaz, M., & Cubillos, J. (2022). Interesante sería, pero pues ¿quién la daría? Porque como no hay nadie que se dedique a ello. Discursos en torno a la enseñanza y aprendizaje de inglés escrito a estudiantes sordos. Repositorio Universidad Javeriana.

Doñas Salinas, M. (2013). La Discapacidad Auditiva en el Aula de Lengua Inglesa.

Fardoun, H., González, C., Collazos, C., & Yousef, M. (2020). Estudio exploratorio en Iberoamérica sobre procesos de enseñanza-aprendizaje y propuesta de evaluación en tiempos de pandemia. *Education in the Knowledge Society*, (21), 7. <http://doi.org/10.14201/eks.23437>

Garzón, M. (2015). Estrategia didáctica para la inclusión de un estudiante con discapacidad auditiva neurosensorial (hipoacusia) al proceso de aprendizaje de vocabulario en lengua inglesa. Repositorio Unilibre.

Ledesma-Ayora, M. (2014). Análisis de la teoría de Vygotsky para la reconstrucción de la inteligencia social. Universidad Católica de Cuenca (Ecuador).

Palomino-Condo, L., Tarco-Sánchez, A., & Sosa-Hernández, M. (2023). Perspectiva del docente en la educación inclusiva. *Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 7(30), 2006-2019. Epub 25 de mayo de 2023. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i30.645>

Peralta-Izquierdo, W. M., & Guamán-Luna, M. M. (2023). Necesidades y Estrategias de los profesores de inglés con los estudiantes sordos y con discapacidad auditiva en el Colegio Público “Francisco Febres Cordero”. *MQRInvestigar*, 7(1), 2720-2734.

Tamayo Guajala, L. P., Tinitana Ordoñez, A. G., Apolo Castillo, J. E., Martínez Avelino, E. I., & Zambrano Pérez, V. L. (2021). Implicaciones del modelo constructivista en la visión educativa del siglo XXI. *Sociedad & Tecnología*, 4(S2), 364–376. <https://doi.org/10.51247/st.v4iS2.157>

- Valdivieso, K. D. (2021). Diseño universal para el aprendizaje, una práctica para la educación inclusiva. Un estudio de caso. *Revista Internacional de apoyo a la inclusión, logopedia, sociedad y multiculturalidad*, 7(2), 14-25.
<https://doi.org/10.17561/riai.v7.n2.6280>
- Yáñez García, B. M., Saltos Dueñas, C. L., Mendoza Saltos, R. E, Loor Caicedo, C. K. y Rojas Zambrano, D. M. (2023). El Inglés como segunda lengua en estudiantes con discapacidad auditiva. *Maestro y Sociedad*, (Número Especial), 211-219.
<https://maestrosociedad.uo.edu.cu>
- Zamora (2021). Cuestionario sobre percepciones de docentes e intérpretes sobre la educación de alumnado con discapacidad auditiva. *Revista de educación inclusiva*, 14(1), 119-142.